

Temas analizados en 2010

A. FORMACIÓN

Informe de situación

Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional

Por **María Pinto** y **Alejandro Uribe-Tirado**

Pinto, María; Uribe-Tirado, Alejandro. "Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional". *Anuario ThinkEPI*, 2011, v. 5, pp. 13-21.

Resumen: Se prevé que uno de los temas de mayor impacto de este siglo XXI será la formación de graduados, profesionales de la información y usuarios en general en competencias informacionales. De esta forma se realzará el valor que las instituciones universitarias-académicas y las bibliotecas aportan al aprendizaje. Revisada la literatura científica se observa que las principales tendencias que están afectando actualmente y que afectarán en un futuro próximo a los docentes y a los profesionales de biblioteconomía y documentación son: formación por competencias y multialfabetización; cambios pedagógicos y didácticos; desarrollos tecnológicos; y todo lo relacionado con las políticas y movimientos

educativos, documentales, económicos y tecnológicos. Formarse en dichas tendencias y estar atentos a los avances teóricos y prácticos en alfabetización informacional es una necesidad para lograr que cada día los profesionales de la información estén mejor alfabetizados informacionalmente y sean mejores alfabetizadores informacionales.

Palabras claves: Alfabetización informacional, Alfin, Formación profesional, Educación continua, Temas emergentes, Información y documentación.

Title: *Training of librarians as information literacy trainers*

Abstract: It is expected that one of the topics that will have a greater impact in this 21st century will be the training of graduate students, information professionals and users in general on information skills. This will underscore the value that universities and libraries offer to citizens. According to recent scientific literature the main trends that currently affect and will affect information trainers and professionals in the near future include: learning based on competencies and multi-literacy; pedagogic and didactic changes; technological developments; and all the aspects related to education, information, economic and technology policies and movements. Training in these matters and awareness of the theoretical and practical advances in information literacy are needed so that information professionals can achieve better information literacy and consequently be better information literacy trainers.

Keywords: Information literacy, Librarianship education, Continuous training, Trends, Information science.

Introducción

Los informes sobre temas emergentes en la formación en información y documentación son una constante durante los últimos años en el campo de las ciencias de la información.

Ello se debe principalmente a los avances y renovaciones constantes en herramientas y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, que influyen en desarrollos teóricos y prácticos de las disciplinas y profesiones que abarca este dominio del conocimiento.

Tales temas son la causa de que en la última década los programas de formación en información y documentación hayan vivido procesos de cambio curriculares, con diferentes niveles, implicaciones, tiempos e implementaciones a nivel mundial, pero de manera especial en el caso de España y Portugal por adaptarse al plan Bolonia.

Uno de los temas más en alza, especialmente en la última década aunque con una trayectoria de más de 30 años (Pinto; Cordón-García; Gómez-Díaz, 2010), es el de la alfabetización informacional (alfin) o sus distintas denominaciones según países y traducciones.

Pero esta materia, en una sociedad cambiante como la actual, está interrelacionada con otras muchas. El presente texto quiere presentar un análisis de esas interrelaciones que afectan la formación en alfin de los profesionales de la información, tanto para poder ser alfabetizados como para convertirse en alfabetizadores informacionales.

1. Temas emergentes en información y documentación

Tras un trabajo de búsqueda documental para la localización de notas, artículos, informes e investigaciones, y de un análisis de contenido por expertos (ThinkEPI, 2009; 2010; New Media Consortium, 2009; 2010; 2011; Van Helvoort, 2010; Kroll, Forsman, 2010; ACRL, 2010; OCLC, 2010; UOC, 2010) se perfilaron las siguientes cinco categorías de interés, resaltando en cada una de ellas los temas principales que pueden observarse en la figura 1.

rías de interés, resaltando en cada una de ellas los temas principales que pueden observarse en la figura 1.

2. Interrelaciones entre temas e implicaciones para la alfin

2.1 Formación por competencias y multialfabetización

El rol del bibliotecario en las últimas décadas ha ido cambiando y son aún constantes las llamadas a este cambio para hacer frente a los nuevos requerimientos de la sociedad ante la importancia del capital humano en la gestión de la información y del conocimiento. Asimismo destaca el cambio en el perfil los usuarios, cada vez más exigentes, multiculturales, autónomos y generadores/gestores de información digital.

Para hacer frente a esa realidad es necesario seguir profundizando en las competencias que deben reunir los bibliotecarios del siglo XXI para que puedan responder a las exigencias actuales y futuras (Urbano; Argudo, 2010). Es decir, se requiere un bibliotecario que se esté formando permanentemente para que, junto a las funciones que tradicionalmente ha tenido, se renueve o profundice en las competencias que implica su papel de formador-educador (Beard; Dale, 2010). Se le exige la alfabetización múltiple entendida como una *alfabetización informacional integral* que incluye lo documental, lo académico-investigador, el espíritu crítico, el

Figura 1. Temas emergentes en información y documentación

uso de las tecnologías, etc. (Pinto et al. 2009; Pasadas, 2010).

Figura 2. Logos de Alfin-Humass y del test InfoliTrans

La alfabetización y el desarrollo de competencias informacionales propicia un cambio en la forma de pensar y actuar de los profesionales de la información y también de los docentes, que han de reconocer e interiorizar el carácter interdisciplinario del proceso y la necesidad de apropiarse de conocimientos y procedimientos de otras disciplinas. Con este cambio los bibliotecarios desplazarán el centro de atención desde la “biblioteca como materia” hacia los “especialistas formadores” del crecimiento intelectual y del desarrollo crítico y creativo de los individuos. Estos individuos pertenecen a una generación –Google generation, digital natives– que creció con las tecnologías y que por ende se podría asumir que son competentes en su uso. Sin embargo distintos estudios demuestran que esas competencias son relativas cuando se profundiza en su uso eficaz y eficiente para la gestión de información y del conocimiento (Jones et al, 2010), y es ahí donde aún hay mucho que enseñar y aprender.

Evaluación

En el proceso de alfabetización informacional la evaluación constituye un eje medular que puede abarcar distintos aspectos: evaluación de sesiones de trabajo en alfin, de la labor formativa de los bibliotecarios y el profesorado dentro del proceso, de programas de alfin, del aprendizaje de los estudiantes...

La evaluación puede hacerse en distintos escenarios: la biblioteca, el aula, el campus y fuera de éste, desde la autoformación, o desde el enfoque práctico del uso de la información (Oakleaf; Kaske, 2009).

“En el proceso de alfin la evaluación constituye un eje medular”

En los últimos años se han preparado algunos cuestionarios para la medición de los conocimientos de alfin en la educación superior, como el test *Sails* (Salem; Radcliff, 2006) que mide las

destrezas generales de diversos grupos de estudiantes; el test *iSkills* (ETS, 2008) basado en las normas alfin promovidas por la ACRL; la encuesta ISS (Catts, 2005) a tono con las normas australianas de alfin, que a modo de autoinforme pide al encuestado que describa lo que hace con la información, lo que aporta cierta evidencia de lo que realiza en la práctica; el test *Alfin-Humass* (Pinto, 2010; 2011) centrado en la autoevaluación de los estudiantes del área de humanidades, desde una doble perspectiva de motivación y autoeficacia; y el test *Infolitrans*, dirigido a estudiantes y académicos del área de traducción e interpretación (Pinto et al., 2010).

Figura 3. Logo de information literacy (infolit), obra del cubano Edgar Luy-Pérez. Ganó un concurso convocado por Unesco e IFLA en agosto de 2008, Québec, al que se presentaron 198 propuestas. <http://www.infolitglobal.infollogo>

2.2. Cambios pedagógicos y didácticos

En el aprendizaje por competencias se aboga por una metodología centrada en el estudiante, que fomenta su autonomía para aprender a aprender y responsabilizarse de su aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando habilidades críticas que le acompañen en este proceso (Daugherty; Russo, 2010). En este caso el profesor pasa de ser el dueño del conocimiento sobre una materia determinada, al guía y facilitador del aprendizaje en un entorno cooperativo. Esto implica asumir una didáctica a tono con los rumbos pedagógicos más actuales que se están adoptando en el EEES, en el que se debería enfatizar cada vez más la integración de alfin en todo diseño curricular (Badke, 2008; Jarson, 2010; Hollister, 2011), con el apoyo decidido y eficaz de las bibliotecas, entendidas como auténticos *craisis*. El estudiante necesita ser capaz de manejar el conocimiento, actualizarlo, seleccionar la información, conocer las fuentes de información y comprender lo aprendido para integrarlo a su propia base de conocimiento y así poder adaptarlo a nuevas situaciones, a su necesidades informacionales no sólo de tipo académico-científico, sino para la vida en general, es decir, facilitando su formación en alfin desde una perspectiva fenomenológica (Bruce; Hughes, 2010).

La alfabetización y el desarrollo de competencias informacionales se relaciona con los enfoques constructivistas del aprendizaje, en los que el sujeto hace un aprendizaje significativo, que parte de sus conocimientos previos, y es activo, reflexivo e intencional en la realización de sus tareas. Precoriza métodos activos de aprendizaje, basados en la resolución de problemas, el estudio de casos, y fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, haciendo que el estudiante sistematice su trabajo, mejore la comprensión e interpretación textual y potencie el pensamiento crítico y creativo.

“Tanto el bibliotecario como los profesionales que demandan la actualización-educación continua requieren adquirir mayores competencias pedagógicas-didácticas”

Por tanto, para lograr acompañar este proceso tanto el bibliotecario como los profesionales que demandan la actualización-educación continua requieren adquirir mayores competencias pedagógicas-didácticas (Cvetkovic; Lackie, 2009). El papel del bibliotecario-formador es esencial en la sociedad del siglo XXI para desenvolverse en los distintos tipos de unidades de información, grupos de investigación o empresas. Esto implica que en sus procesos formativos debe tener la opción de aprender y practicar diferentes didácticas activas útiles para ser buen formador de alfin apoyado por las distintas mediaciones tecnológicas que facilitan estos procesos de enseñanza-aprendizaje, como son las plataformas elearning y la web 2.0 (York; Vance, 2009; Xiao, 2010; Konieczny, 2010). También debe conocer las distintas maneras de acompañar procesos de generación de nuevos conocimientos científicos –Ciencia 2.0– (Harvey, 2009; Thomas, 2011), y vivir los procesos de acompañamiento-formación del tipo mentorización (Pinto; Uribe-Tirado, 2010; Gieskes, 2010), que le permitan en

sus propios trabajos llevar a cabo procesos de aprendizaje colaborativo y continuo gracias a la interacción con los formadores –bibliotecarios y profesores– más experimentados.

2.3. Realizaciones tecnológicas

La evolución de internet ha sido vertiginosa y ello ha llevado a caracterizar esos avances, que han implicado cambios no sólo tecnológicos sino también sociales, culturales, económicos y políticos, en distintas etapas que cohabitan con diferentes niveles de incorporación y de impacto en pleno inicio de la segunda década del siglo XXI: web 1.0, web 2.0, web 3.0, etc.

Estas etapas implican distintos instrumentos tecnológicos que apoyan procesos de información, comunicación y educación, por lo que al ser la alfin un proceso formativo multidisciplinario conlleva a que estos instrumentos tengan un papel clave en las interacciones que las personas tengan en esos procesos, tanto aprendices como formadores.

Los bibliotecarios tienen en las aplicaciones de la web 1.0 (e-mail, listas de correo, buscadores) y de la web 2.0 (microblogs, redes sociales, wikis, rss, podcasts, favoritos compartidos) un medio para facilitar los procesos de aprendizaje. La alfin se ve implicada en este territorio por las ventajas mismas que conllevan dichas aplicaciones: lo sincrónico y asincrónico, lo multicanal, la instantaneidad y ubicuidad, su usabilidad y accesibilidad, la reducción de costos y mejora continua, y por la cercanía de bastantes usuarios que las usan.

En la formación del bibliotecario es clave el conocimiento de estas aplicaciones, que debe acometerse tanto desde la perspectiva de usuario de las mismas (*bibliotecarios alfabetizados digitales*) como desde la de formador que las utiliza como medio para facilitar el aprendizaje de las competencias informacionales. Éstas pueden verse incorporadas a plataformas de elearning y espacios virtuales, a sistemas de telefonía móvil y otros dispositivos móviles, o como mediaciones concretas en determinadas actividades formativas respondiendo a una perspectiva pedagógica socioconstructivista que se soporte en distintas didácticas activas: diarios de curso, portafolios, consulta, participación activa en redes, juegos virtuales, etc. (Newell, 2010).

La formación en el uso de estas herramientas debe implicar el adecuado uso de las mismas, es decir, tanto lo instrumental como lo estratégico, su pertinencia y sostenibilidad, sus implicaciones educativas, culturales, sociales y económicas según el contexto formativo en alfin en que se esté. La incorporación de las TICs a los procesos educativos y a la formación en alfin es contextual –fenomenológica–, dependiente en los individuos, de las

Figura 4. Logo de competencias informáticas e informacionales (CI2) registrado en España en noviembre de 2010 por CRUE/Rebiun <http://www.oepm.es/imgLoc/marcas/294/M2941601.jpg>

variables demográficas y psicográficas, socioculturales y comportamentales que condicionan su vida y relación con el mundo, con el aprendizaje y con la información.

2.4. Servicios y realizaciones digitales de información y documentación

En paralelo con los cambios tecnológicos que generan transformaciones en todas las esferas de la sociedad, las bibliotecas se han visto afectadas principalmente por la presencia de los distintos tipos web y por las tecnologías complementarias (lo móvil e inalámbrico). Así ha surgido la necesidad de cambios y de nuevos servicios que respondan a ese potencial tecnológico actual y a las necesidades de información y requerimientos de los nuevos perfiles de usuarios.

Uno de esos servicios, que es central desde el actual paradigma, es el de la alfabetización informacional como evolución de los tradicionales programas de formación de usuarios. Pero a su vez, y como complemento a dicho paradigma, aparecen otras tendencias que afectan directa e indirectamente a los servicios de las bibliotecas y por tanto a las competencias, la formación y las prácticas de los actuales bibliotecarios y de los que se están formando en las universidades.

Entre esas tendencias, la generación de bibliotecas digitales y repositorios institucionales resulta fundamental como tema emergente en la formación de los bibliotecarios. Con ello se logra responder a los requerimientos de información actual donde hay mayor preferencia por lo digital que por el papel a la hora de buscar información académica. Por otra parte con ese servicio se garantiza la calidad de la información y su mejor recuperación –relevancia y pertinencia– ante los problemas de exceso de información que esta misma sociedad ha generado (*information overload*).

Es importante indicar que el crecimiento exponencial de bibliotecas digitales y repositorios implica que estos espacios, como lo tuvieron los espacios bibliotecarios físicos, ofrezcan servicios acordes a ese medio y sus usuarios, es decir, si hay bibliotecas digitales hay usuarios digitales que necesitan servicios de información digitales de parte de esa biblioteca, y por tanto, la formación y acompañamiento en el aprendizaje en competencias informacionales en forma remota es una necesidad. Ello implica que tanto la formación de los bibliotecarios en el diseño instruccional de objetos de aprendizaje y de información tipo cursos virtuales, cursos mixtos *blended learning*, tutoriales interactivos, entre otros (McAvinia; Fallon; McQuaid, 2008; Koneru, 2010), como la implementación de servicios complementarios a esa formación, la referencia virtual –vía e-mail,

chat, sms, mundos virtuales...– sea una necesidad imperante (Merlo-Vega, 2009; Pope; Chesnes; Early, 2010).

Junto a la importancia cada vez mayor de las bibliotecas digitales y los repositorios, está la necesidad de adaptar los servicios tradicionales de recuperación de información que las bibliotecas han desarrollado antes de internet y durante su primera etapa (web 1.0). Ello permitirá acomodar las interfaces y las formas de búsqueda y de organización de los resultados localizados. También se logra que la recuperación de la información sea lo más integrada posible y acorde a los comportamientos de mayor usabilidad que esperan los usuarios: portales y opacs personalizados y expandidos, recuperación de información en forma social y con lenguaje natural.

Finalmente, todos estos cambios implican también una transformación en el soporte de las colecciones, especialmente en el formato libro, que puede ser tanto papel como digital. Éste, el ebook, puede ser accesible tanto a través de bibliotecas digitales y repositorios, como mediante la utilización de dispositivos exclusivos para ello –e-readers– o convergentes-multipropósito –iPad, etc.–.

“Las nuevas formas de lectura y de acceso a la información obligan a adaptar la formación de usuarios”

Aparecen nuevas formas de lectura y por tanto nuevas formas de acceso a la información que modifican los procesos de formación en temas relacionados con la alfabetización informacional, ya que si la promoción y animación a la lectura tenía una interrelación importante en los procesos de formación de usuarios tradicionales, la lectura digital y los ebooks y los artefactos que facilitan su acceso deben ser también un aspecto clave en la multialfabetización del individuo. Por eso no es de extrañar que recientemente se haya creado para el contexto español un grupo de trabajo denominado: “Ebook Universidad”, enmarcado en el más amplio “Territorio Ebook” que está llevando a cabo la *Fundación Germán Sánchez Ruipérez* y varias universidades españolas, con la presencia de investigadores de distintas disciplinas: documentación, filología, educación, tecnología, antropología o sociología, con el propósito de analizar, descubrir y establecer unas bases suficientemente fiables sobre la nueva forma de lectura y sus soportes:

<http://www.territorioebook.com/universidad/principal>

Figura 5. Anterior logo de alfin, 2006-2009. Se dejó de utilizar cuando una empresa reclamó haber registrado con anterioridad la marca "alfin".

2.5 Políticas y movimientos educativos, documentales, económicos y tecnológicos

Todos los asuntos hasta aquí tratados tienen la característica de ser temas emergentes entendidos como proceso, pues son parte fundamental de las cuestiones que en el dominio de la información y documentación llevan un par de años en vigor sin que se adivine un final inmediato para los mismos. No obstante, están enmarcadas directa e indirectamente por políticas y movimientos que van más allá de este dominio del conocimiento.

Entre esas políticas se encuentran los cambios educativos que a nivel mundial, y más concretamente en Europa, se han dado para la adaptación de la formación universitaria en pregrado y posgrado a los postulados de Bolonia. Ello implica, como se ha presentado en anteriores notas y artículos del *Anuario ThinkEPI* y de otras publicaciones (Tejada, 2010), un cambio importante en la formación en información y documentación. Para el caso de España y Portugal, siguiendo con el contexto iberoamericano, el período 2010-2011 conllevará un primer año de adaptación-evaluación general que en muchos casos no será fácil. La alteración será más de forma que de fondo, pero se espera que poco a poco facilite otros cambios más profundos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se viva una real formación en competencias. Como se está viendo en la mayoría de bibliotecas universitarias, especialmente las españolas, ésta será una oportunidad para posicionar la formación en alfin de un modo transversal, de presencia concreta en asignaturas de las titulaciones o con cursos concretos para todos los estudiantes de la universidad (Rebiun-Alfin, 2010).

“Los cambios en la formación se irán trasladando a Iberoamérica”

Con la idea del espacio iberoamericano de educación, los cambios en la formación se irán trasladando mucho más a contextos latinoamericanos, donde la formación por competencias se

ha ido incorporando poco a poco por determinadas universidades o países con nuevos planes de educación superior. Se espera que en el futuro, por cuestiones de movilidad y mercado laboral-educativo, se adapten a toda Iberoamérica (Fundación Carolina, 2010). Todo esto se une a una mayor preocupación por la formación para la innovación en la que alfin tiene un papel también fundamental por sus interrelaciones con procesos como el *benchmarking* y la inteligencia competitiva (Uribe-Tirado, 2010), con cambios culturales y empresariales como la organización que aprende y la gestión del conocimiento.

Asimismo, todos los procesos de educación están cada vez más condicionados por procesos de evaluación continua de la calidad-acreditación, cuya aplicabilidad ha tenido aspectos positivos pero también negativos, aunque en todo caso seguirán determinando el desarrollo educativo de las universidades y más concretamente de las bibliotecas. Un servicio o proceso fundamental en éstas es el de la formación, el de la alfabetización informacional como servicio transversal, paradigma clave de las bibliotecas universitarias en su perspectiva de ser verdaderos centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (Pinto et al., 2009).

Paralelo a estas políticas y movimientos anteriormente mencionados, aparece el egobierno como respuesta de las administraciones comunitarias, nacionales, regionales y locales para facilitar el acceso a la información pública que requiere todo ciudadano, y al control de los recursos económicos para evitar la corrupción y fomentar la transparencia y pertinencia de las decisiones político-gubernamentales. En este proceso la alfin tiene un papel fundamental, siendo asumida más allá de lo académico-investigador, que es hasta ahora donde ha habido más énfasis, al ser las bibliotecas universitarias las más evolucionadas comparadas con las bibliotecas públicas (Pinto, 2009). Pero no basta con brindar el acceso a la información si no hay formación del para qué y el por qué de la utilidad y necesidad de esta información, y por consiguiente, de la formación en acceso, conocimiento y uso. En definitiva, la formación de los bibliotecarios como formadores en alfin debe encaminarse en aspectos generales de pedagogía-didáctica, de tecnología, de servicios de información digital, pero respondiendo a las particularidades, al contexto universitario (académico-científico) o al contexto general, ciudadano.

Finalmente, como parte de esas políticas y movimientos que en su interrelación afectan la formación en alfin, está lo relacionado con los derechos de autor bien sea desde la perspectiva del *copyright* o del *copyleft*, del acceso restringido o abierto, del poder o no compartir datos de

Figura 6. Alfin implica saber sintetizar las preguntas, dominar las tecnologías, tener una mente crítica para evaluar los resultados, saber aplicar éstos a la resolución de problemas y a la toma de decisiones, y/o comunicarlos adecuadamente.

Fuente: <http://www.avon.k12.ma.us/librarymedia/ahinfoliteracy.htm>

investigación –data sharing–. Desde el punto de vista de alfin debe ser tema tanto de formación para los bibliotecarios (que diferencien estos tipos de derechos en los documentos y sus implicaciones) como para los usuarios, de manera especial los autores, investigadores y editores. En esta temática desde la perspectiva de alfin se implica a todos los agentes que participan en el ciclo de transferencia de información o, más ajustado a la sociedad de hoy, a la red de transferencia de información, que en muchos currículos de información y documentación es su objeto de estudio y la base sobre la cual se organiza sus planes curriculares en pregrado y posgrado (EIB, 2010).

3. A modo de conclusión

Con esta síntesis panorámica se pretende ofrecer al lector profesional y docente una visión de los temas emergentes y retos que afrontarán en los próximos años. Será necesario una formación integral y crítica de los estudiantes universitarios de cualquier grado, pero muy especialmente del ámbito de la información, comunicación y documentación, que integre la filosofía y postulados de la alfin como paraguas formativo y de aprendizaje, que lleve a promover la autonomía y el pensamiento crítico.

Pero para lograr esto se requiere de un alto nivel de compromiso colaborativo entre el contexto docente e investigador y los profesionales de la información, para el diseño de instrumentos, programas y recursos electrónicos (portales, tutoriales, plataformas educativas...). Trabajar para fortalecer esta línea, mediante equipos interdisciplinarios, es un reto abierto. Avanzar hacia una universidad y sociedad alfabetizada en

información, es un desafío que hay que convertir en oportunidad y fortaleza.

4. Referencias

ACRL (Association of College and Research Libraries). *Value of academic libraries: A comprehensive research review and report*. Megan Oakleaf, ed., 2010. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/value_report.pdf

Area-Moreira, Manuel; Gros-Salvat, Begoña; Marzal-García-Quismondo, Miguel-Ángel. *Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación*. Madrid: Editorial Síntesis, 2008, 116 pp.

Badke, William. "Ten reasons to teach information literacy for credit". *Online*, 2008, v. 32, n. 6, pp. 47-49.

Beard, Jill; Dale, Penny. "Library design, learning spaces and academic literacy". *New library world*, 2010, v. 111, n. 11-12.

Bruce, Christine S.; Hughes, Hilary. "Informed learning: a pedagogical construct attending simultaneously to information use and learning". *Library and information science research*, 2010, v. 32, n. 4, A2-A8.

Catts, Ralph. *Information skills survey: Technical manual*. CAUL, Canberra, 2005. <http://www.caul.edu.au/info-literacy/ISSTechnicalManual2005.pdf>

Cvetkovic, Vibiana B.; Lackie, Robert J. (eds.) *Teaching generation M: a handbook for librarians and educators*. New York: Neal-Schuman, 2009. 368 pp.

Daugherty, Alice; Russo, Michael M. "Reinforcing critical thinking and information literacy skills through assignment design". *Louisiana libraries*, 2010, v. 72, n. 3, pp. 26-29.

EIB (Escuela Interamericana de Bibliotecología), Universidad de Antioquia, Colombia. *Fundamentos Maestría en Ciencia de la Información*. <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7651/7078>

ETS. *iSkills assessment*, 2008. <http://www.ets.org/criticalthinking/about>

Fundación Carolina; **Sotillo et al.** *Espacio Iberoamericano de Educación Superior*, 2010. <http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT39.pdf>

Gieskes, Lisa. "Mentoring interactively (Mling): new tools for librarian recruitment and retention". *New library world*, 2010, v. 111, n. 3-4, pp. 146-153.

Jarson, Jennifer. "Information literacy and higher education". *College & research libraries news*, 2010, v. 71, n. 10, pp. 534-538.

Jones, Chris; Ramanau, Ruslan; Cross, Simon; Healing, Graham. "Net generation or digital natives: Is there a distinct new generation entering university? *Computers & education*, 2010, v. 54, n. 3. Learning in digital worlds: selected contributions from the CAL 09 conference, April 2010, pages 722-732.

Kroll, Susan; Forsman, Rick. *A slice of research life: information support for research in the United States.* Report commissioned by OCLC Research in support of the RLG partnership, 2010.
<http://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-15.pdf>

Harvey, Missy. "What does it mean to be a science librarian 2.0?". *Issues in science and technology librarianship*, 2009.
<http://www.istl.org/09-summer/article2.html>

Head, Alison J.; Eisenberg, Michael B. *How college students evaluate and use information in the digital age*, 2010.
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2010_Survey_FullReport1.pdf

Hollister, Christopher V. (ed). *Best practices for credit-bearing information literacy courses*. ACRL, 2011, 288 pp.

Konieczny, Alison. "Experiences as an embedded librarian in online courses". *Medical reference services quarterly*, 2010, v. 29, n. 1, pp. 47-57.

Koneru, Indira. "Addie: Designing web-enabled information literacy instructional modules". *Desidoc journal of library & information technology*, 2010, v. 30, n. 3, pp. 23-34.

Merlo-Vega, José-Antonio. *Información y referencia en entornos digitales: desarrollo de servicios bibliotecarios de consulta*. Murcia: Editum, 2009.

McAvinia, Claire; Fallon, Helen; McQuaid, Mairead. "The role of a virtual learning environment (vle) in the teaching of an accredited module in information literacy skills". *Emerging issues II. The changing roles and identities of teachers and learners in higher education. The National Academy for Integration of Research & Teaching & Learning (Nairtl)*, 2008, pp. 153-167.

New Media Consortium. *2011 Horizon Report*.
<http://net.educause.edu/lir/library/pdf/HR2011.pdf>

New Media Consortium. *2010 Horizon Report*.
<http://net.educause.edu/lir/library/pdf/CSD5810.pdf>

New Media Consortium. *2009 Horizon Report*.
<http://net.educause.edu/lir/library/pdf/CSD5612.pdf>

Newell, Terrance S. "Learning in simulations: examining the effectiveness of information literacy instruction using middle school students' portfolio products". *Evidence based library & information practice*, 2010, v. 5, n. 3, pp. 20-38.

Oakleaf, Megan; Kaske, Neal. "Guiding questions for assessing information literacy in higher education". *Portal*, 2009, v. 9, n. 2, pp. 273-286.

OCLC (Online Computer Library Center). *Perceptions of libraries, 2010. Context and community*.
http://www.oclc.org/reports/2010perceptions/2010perceptions_all.pdf

Pasadas-Ureña, Cristóbal. "Multiliteracy and social networks in higher education". *RUSC (Revista de universidad y sociedad del conocimiento)*, 2010, UOC, v. 7, n. 2, pp. 16-25.
<http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/viewFile/v7n2-pasadas/v7n2-pasadas-eng>

Pinto, María; Cordón-García, José-Antonio; Gómez-Díaz Raquel. Thirty years of Information Literacy (1977-2007): a terminological, conceptual and statistical analysis. *Journal of librarianship and information science*, 2010, v. 42, n. 1, pp. 3-19.

Pinto, María et al. *Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública*. Buenos Aires: Afagrama, 2009, 224 pp. ISBN 9799871305476.

Pinto, María; García-Marco, Javier; Sales, Dora; Cordón-García, José-Antonio. "Interactive self-assessment test for improving and evaluating information competence". *Journal of academic librarianship*, 2010, v. 36, n. 6, pp. 526-538.

Pinto, María. "Design of the IL-Humass survey on information literacy in higher education: a self-assessment approach". *Journal of information science*, 2010, v. 36, n. 1, pp. 86-103.

Pinto, María. "An approach to the internal facet of Information Literacy using the IL_Humass survey". *Journal of academic librarianship*, 2011 (in press).

Pope, Tonia R.; Chesnes, Michael; Early, Charles. "The mobile librarian program at the NASA Goddard Space Flight Center". *Science & technology libraries*, 2010, v. 29, n. 4, p. 267.

Rebiun-Alfin. *II Jornada de responsables de alfin en las bibliotecas universitarias españolas*, 2010.
<http://medina-psicologia.ugr.es/biblioteca/course/view.php?id=127>

Salem, Joseph A.; Radcliff, Carolyn J. "Using the Sails test to assess information literacy. Building effective, sustainable, practical assessment". *Proceedings of the Second Library Assessment Conference*, Charlottesville, 2006, pp. 131-137.

Tejada-Artigas, Carlos. "El debate de la formación universitaria en ByD: más allá de Bolonia". *Anuario ThinkEPI*, 2010, v. 4, pp. 44-52.
<http://www.thinkepi.net/el-debate-de-la-formacion-universitaria-en-byd-mas-alla-de-bolonia>

ThinkEPI. *Anuario ThinkEPI 2009. Análisis de tendencias en información y documentación*.
<http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2009>

ThinkEPI. *Anuario ThinkEPI 2010. Análisis de tendencias en información y documentación*.
<http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2010>

Thomas, Jennifer. "You have access. Future-proofing: the academic library's role in e-research support". *Library management*, 2011, v. 32, n. 1-2.

Unesco, IFLA, & NFIL. *Alexandria proclamation of information literacy and lifelong learning*, 2005.
<http://portal.unesco.org>

UOC y New Media Consortium. *Informe Horizon Iberoamérica 2010*.
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/266116/NMC_HorizonReport_IB_2010_def.pdf

Urbano, Cristóbal; Argudo, Silvia. "Formación universitaria en información y documentación: 2010, el

complejo despertar a un escenario abierto". *Anuario ThinkEPI*, 2010, v. 4, pp. 17-25.

Uribe-Tirado, Alejandro. "Avances y perspectivas de alfin en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0". En: *Congreso INFO, Cuba 2010. Instituto de Información Científica y Tecnológica (Idict)*, pp. 1-30, 2010.
<http://www.congreso-info.culmiercoles2010>

Van-Helvoort, Jos. "Impact of recent trends in information and communication technology on the validity

of the construct information literacy in higher education". *Communications in computer and information science*, 2010, v. 96, part 2, pp. 61-73.

Xiao, Judy. "Integrating information literacy into blackboard: librarian-faculty collaboration for successful student learning". *Library management*, 2010, v. 31, n. 8-9.

York, Amy C.; Vance, Jason M. "Taking library instruction into the online classroom: best practices for embedded librarians". *Journal of library administration*, 2009, v. 49, n. 1-2, pp. 197-209.

From content to cognition

EBSCO

www.ebsco.com